

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ - ГЛАВНАЯ ОСНОВА ПАРАДИГМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хидоятова Зебунисо

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается о духовности который поднялся на уровень государственной политики, были достигнуты большие успехи в духовном возвышении нашего народа, создании образованного общества, были предприняты большие шаги в направлении национального возрождения, национального единства. Основатель независимого государства Узбекистан Ислам Каримов досконально изучил теоретические вопросы духовности, разработал философию духовности.

***Ключевые слова:** Гармоничная личность, развитие, духовность, общества, компетентная личность, квалифицированный специалист развития непрерывного образования, реформа, приоритетное направление.*

На этапе национального подъема были созданы первые основы восстановления духовных ценностей и обновления системы образования в нашем обществе, а также углубления демократических реформ и поворотов в процессах обновления духовной жизни на современном этапе построения гражданского общества духовные ценности являются фактором в прекращении негативного воздействия чуждых идеологий.

За годы независимости вопрос духовности поднялся на уровень государственной политики, были достигнуты большие успехи в духовном

возвышении нашего народа, создании образованного общества, были предприняты большие шаги в направлении национального возрождения, национального единства. Основатель независимого государства Узбекистан Ислам Каримов досконально изучил теоретические вопросы духовности, разработал философию духовности.

Это философское учение послужило методологической основой для создания духовной основы развития Узбекистана, воспитания подрастающего поколения в духе преданности духовным ценностям.

Воспитание гармоничной личности и ее всестороннее развитие - рассматривается как важная основа укрепления духовной базы общества. Поэтому вырастить компетентную личность, то есть квалифицированного специалиста – потребность сегодняшнего дня, и не только философско-педагогическая, но и социальная необходимость. Воспитание компетентного человека - не остается важной задачей для развития непрерывного образования, можно сказать, едва ли не главной целью образовательной реформы в целом. Таким образом, этот вопрос определяет приоритетное направление процессов обновления в Узбекистане.

Из определения, данного понятию "воспитание совершенной личности" (глава первая), следует отметить, что необходимо внедрить системный подход к осуществлению этой целенаправленной деятельности. На данный момент в воспитании человека, несомненно, значение идеологии очень велико. Воспитание каждого человека в духе национальной идеи – священный долг интеллектуалов, ученых и педагогов.

Фундаментальное значение слова "воспитание" означает, что это сложный процесс, обеспечивающий правильное и непредвзятое восприятие человеком самого себя и собственного поведения. Другими словами, воспитанный человек отличается от необразованного тем, что, во-первых, он способен осознать, кто он такой, насколько его повседневное поведение, совершаемые им поступки, мысли и воображение могут принести пользу, принося пользу себе и другим, и, во-

вторых, он воздерживается и контролирует себя от неприятных поступков действия. Итак, можно сказать, что главный критерий любого воспитания заключается в формировании у воспитателя правильных представлений о себе и собственных качествах, в реализации себя, самореализации.

Президент Ш.М.Мирзиёев отметил: "Мы создаем идеологию нового Узбекистана, которой будет идея добра, человечности, гуманизма. Под идеологией мы в первую очередь понимаем воспитание мышления, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. У скольких наших людей они основаны на жизненных прозрениях и ценностях тысячелетия".

Идеологическое воспитание означает процесс целенаправленного формирования философских, политических, правовых, религиозных, эстетических, нравственных, художественных, профессиональных взглядов на жизнь в системе человеческого сознания и понятий. По сути, любой образовательный процесс по своей цели, содержанию и сути является идеологическим воспитанием. Потому что образовательные и воспитательные процессы, которые даются как в системе образования, так и в академическом образовании - в целом - будут направлены на расширение мировоззрения студентов, слушательниц, обогащение их умов и сердец научными знаниями, формирование человеческих качеств, необходимых обществу, для его процветания. И это, в буквальном смысле, фундамент, фундамент идеологического воспитания. Поэтому целью любого идеологического воспитания является образовательное возвышение каждого гражданина в обществе, каждого социального слоя в его лице, группы.

Сегодня необходимость уберечь молодежь от риска идеологических угроз является приоритетом в политике нашего государства. На данный момент идеология противостоит духовным угрозам у учащихся общеобразовательной школы наиболее эффективными инструментами формирования иммунитета являются уроки "Воспитание", "Азбука конституции", "Путешествие в мир конституции", "Родной язык", "Литература", "История", которые призваны

познакомить с самыми современными формами и методами их обучения, укрепить идеологическая подготовка как преподавательского, так и педагогических кадров.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.

2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

3. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*

4. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов.*

5. ИБ Жоллыбекова. *Foreign cooperation in environmental protection of the Republic of Karakalpakstan. Current research journal of history 3 (12), 07-11. 2022*

6. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*

7. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов.*

8. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

9. A Bayrieva. *Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239 8 2020*